

З. Г. ЛАВІТСЬКА

МАТЕРІАЛИ ДО ФЛОРИ СЛИЗОВИКІВ (МУХОМУСЕТЕС) РАЙОНУ
СЕРЕДНЬОГО ДНІПРА

Міксоміцети нашої флори пов'язані переважно з лісами, де наявність перетліваючих органічних залишків рослинного походження й достатня кількість вологи, особливо в ярах, балках та затінених куточках лісу, створюють прекрасні умови для їх розвитку. Рідше знаходимо міксоміцетів на відкритих сухих місцях (*Sporangia alba* D. C.) Деякі представники трапляються в умовах закритого ґрунту — парниках та теплицях, де своїм надмірним розвитком викликають «задушування» рослин (*Physarum digitatum* Farquh. et Listr.).

Більшість згаданих видів зібрано у листопаді місяці. Розшуки навесні, після розтавання снігу, звичайно давали бідний, поганої якості матеріал. Деякі ж представники, правда, зібрані влітку (*Diachaea leucopoda* Rost.).

Поданий список включає матеріали, зібрані в широколистяних лісах Правобережного Лісостепу — в районі Середнього Дніпра, а саме: в Каневі та околицях м. Києва — Голосіївському лісі. Деякі з видів відомі на Київщині та в околицях м. Києва з 1913 та 1925 рр. (2, 1), і знаходження їх тепер може лише свідчити, що вони є звичайними, постійними представниками нашої флори.

р. 1. *Arcyria denudata* Scheldon

Голосіїв, 11.XI 1937. На землі, навколо пенька в яру, біля озера. Свіжі кривавочервоні спорангії, розташовані серед соковитої зеленої трави, мали дуже ефектний вигляд.

2. *Comatricha laxa* Rost.

Голосіїв, 8.XI 1937. На купі дров у яру.

3. *Comatricha longa* Peck.

Голосіїв, 8.XI 1937, на пеньку.

4. *Comatricha nigra* (Pers) Schroeter,

Голосіїв, 8.XI 1937. На трухлій колоді в яру. Спорангіїв на різному ступені досягання дуже багато.

— 5. *Craterium leucosephalum* Ditm,

Канів, 19.VII 1944, яр, на напівтрухлій гілці.

— 6. *Diachaea leucopoda* Rost.,

Голосіїв, 22.VIII 1937; Канів, 5.VIII 1945. Чималі колонії на різних живих рослинах в свіжому, але не вологому, яру.

Моб. 7. *Didymium complanatum* Rost.,

Канів, 21.VIII 1945, на живих листках *Platantera*, небагато.

Моб. 8. *Diderma testaceum* Pers,

Канів, 18.VIII 1945, 28.VII 1945, темний, вологий яр, на

- гнилих опалих листках та на трухлій гілці. Soc. Physarum sinuosum Weinm. Спорангії обох видів перемішані між собою:
9. *Fuligo septica* Gmelin,
Голосіїв, 11.XI 1937; на гнилих пнях в яру та на корі звалених дерев, часто; Канів, 20.VIII 1945, на живій гілці.
10. *Hemitrichia clavata* (Pers) Rost,
Голосіїв, 24.XI 1937, небагато, на гнилому пеньку.
11. *Hemitrichia serpula* Rost,
Голосіїв, 8.XI 1937, небагато, на корі дуба.
12. *Hemitrichia vesparum* Macbride.
Канів, 26.X 1944, в яру; Голосіїв, 11.XI 1937, найбільше поширений, трапляється майже на кожному гнилому пеньку; часто спорангії заховані в щілинах та дуплах пеньків.
13. *Lycogala epidendrum* Fr.,
Голосіїв, 8.XI 1937; Канів, 26.VI 1945, дуже поширений на пеньках.
14. *Oligonema flavidium* Peck.,
Голосіїв, 8.XI 1937, на корі дуба серед моху; знайдені спорангії, щільно скупчені в грудочку, майже один на одному. Спорангії овальні, золотистожовті. Нитки капіліцію дуже нечисленні, короткі, деякі прикріплені до оболонки спорангія, але переважно вільні; іноді розгалужені, місцями роздуті; кінці тупі, заокруглені. На нитках капіліцію непомітно ніяких потовщень, лише місцями є бугорочки. Спори сітчасті.
Цей вид належить до досить рідких. Зустрічається в Західній Європі, Алжирі, Південній Америці. В СРСР Ячевський (4) зазначає лише два находження цього виду: Смоленська губ. та Кахетія. Систематичне положення дуже заплутане, так, напр., Schinz зараховує його до *Oligonema flavidium* Peck., протиставляючи другому виду — *Oligonema nitens* (Lib.) Rost. Ячевський ці два види об'єднує в один — *Oligonema nitens* Rost., згадуючи при цьому про існування іншого виду *Oligonema fulvum* Morgan з Північної Америки (останній вид Schinz зараховує до *Trichia scabra* Rost.), Macbride вважає рід *Oligonema* за види *Trichia*, що виродилися.
15. *Perichaena depressa* (Corda) Liebert,
Голосіїв, 24.XI 1937, на корі дубових пеньків з зовнішнього та внутрішнього боку кори, часто по краях щілин.
16. *Physarum nutans* Pers.,
Канів, 3.IX 1945, на деревині.
17. *Physarum digitatum* Farquh et Lister,
околиці м. Києва, розсадник дерев «Багринова гора», 19.VI 1940, в парнику на черенках, дуже багато, суцільно вкриває гілочки та листки.
18. *Physarum sinuosum* Weinm, = *Ph. bivalve*
Канів, 28.VII 1945, 18.VIII 1945, в яру на гнилих опалих листках та трухлих гілочках. Soc. *Diderma testaceum* Pers.
19. *Stemonitis splendens* Rost.,
Голосіїв, 11.XI 1937, на купі дров та на корі дерева, яке звалилося в болото.
20. *Stemonitis fusca* Roth.,
Голосіїв, 11.XI 1937, на деревині дубової колоди; спорангії великою суцільною групою.

21.

22.

23.

24.

В д
Среднег
ском лес
обл. и с
находжен

1. П
(Журнал
2. Ц
ботанично
3. Я
т. II, нес
4. Я
т. II, С
6. М
Band III,
7. Sc
X Abt. F

Новий

21. *Stemonitis ferruginea* Ehreb.,
Київ, квітникарство, 10.IV 1946, на стелажах в оранжереї.

22. *Sporangium alba* DC.,
Голосіїв, 24.XI 1937; Канів, 14.IX 1945; Мошногогорський
кряж, 4.IX 1945; на сухих стеблах, часто великими групами.

23. *Trichia varia* Pers.
f. *nigripes* (Pers) Schröter,
Голосіїв, 12.XI 1937, дуже часто на гнилих пеньках та ко-
лодах і в дуплах дерев;
f. *genuina* Schröter,
Голосіїв, 24.XI 1937.

24. *Trichia scabra* Rost.,
Голосіїв, 16.IV 1934, 6.IV 1940, на корі поваленого дерева
серед моху.

РЕЗЮМЕ

В данной заметке даны сведения о 24 видах миксомицетов, найденных в районе Среднего Днепра, главным образом в Каневе и в окрестностях г. Киева — Голосеевском лесу. Некоторые виды отмечены в литературе в 1913 и 1925 гг. для Киевской обл. и окрестностей Киева, иные приводятся впервые; среди последних интересно нахождение редкого вида *Oligonema flavidium* Peck.

ЛІТЕРАТУРА

1. Підоплічка М. М. Критичні матеріали до флори миксомицетів України (Журнал біоботанічного циклу АН УРСР, 3—4, 1932).
2. Целле М. А. Матеріали до флори миксомицетів України (Вісник Київського ботанічного саду, вип. II, Київ, 1926).
3. Ячевський А. А. Ключ для определени слизевиков. Определитель грибов, т. II, несовершенные грибы, 1917.
4. Ячевський А. А. Микологическая флора Европейской и Азиатской России, т. II. Слизевики. 1907.
6. Migula W. Kryptogamenflora von Deutschland, Österreich und der Schweiz Band III, Pilze. I Teil (in Tomes Flora von Deutschland, 1903).
7. Schinz H. Myxomycetes. Die Pilze Deutschlands, Österreichs und der Schweiz, X Abt., Rabenhorst's Kryptogamen-Flora, 1920.

Physarum si-
між собою:

на корі зва-
гілці.

еньку.

37, найбільше
плоту пеньку;
пеньків.

поширений на

оху; знайдени
один на одно-
апіліцію дуже
лонки споран-
ісцями розду-
непомітно ні-
спори сітчасті.
ічається в За-
В СРСР Ячев-
ого виду: Смо-
кнення дуже за-
Oligonema fla-
— Oligonema ni-
в один — Oli-
існування іншо-
Америку (остан-
Rost.), Macbride
одилися.

ків з зовнішньо-
щілин.

агринова гора»,
багато, суцільно

а гнилих опалих
testaceum Pers.

корі дерева, яке

і колоди; споран-